

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

El karst de Sierra Seca (Sureste de España). Nuevas investigaciones hidrogeológicas y cavidades exploradas

The karst of Sierra Seca (Southeast Spain). New hydrogeological research and explored caves

Antonio González Ramón^{1,2}, Antonio Lope Morales González³, Jorge Jódar Bermúdez¹, Francisco Moral Martos⁴, Rosario Jiménez Espinosa³

¹ Instituto Geológico y Minero de España-Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

² Asociación Espeleológica Velezana.

³ Universidad de Jaén.

⁴ Universidad Pablo Olavide (Sevilla).

RESUMEN

Se estudia el contexto hidrogeológico del karst de Sierra Seca y de los manantiales más importantes que lo drenan, los cuales surgen en su ladera nororiental dando lugar al nacimiento del río Guardal. Se dispone de una serie temporal de datos diarios del caudal conjunto de más de 50 años de duración. Además, se dispone de series temporales de caudal (Q), conductividad eléctrica (CE) y temperatura (T) de los dos principales manantiales (Fuente Alta y La Natividad) durante el periodo de noviembre de 2019 a octubre de 2022. Por último, se han investigado las cavidades asociadas a ambos acuíferos y relacionadas con estos dos manantiales. El estudio de los caudales demuestra la existencia de una karstificación muy elevada con una rápida circulación del agua infiltrada hasta su surgencia. La recarga se produce fundamentalmente en invierno y primavera en periodos cortos relacionados con eventos climáticos de fuertes precipitaciones, con picos de caudal elevados y corta duración. Casi el 60% del caudal drenado por los manantiales ocurre en estos momentos. El manantial de Fuente Alta es el de mayor caudal y registra bruscas salidas de aguas de infiltración reciente que ni siquiera llegan a alcanzar la zona saturada, drenadas por cuevas que funcionan como manantiales temporales. Por el contrario, en La Natividad toda el agua infiltrada llega a la zona saturada empujando aguas almacenadas que son las primeras que surgen en las crecidas. Las cavidades estudiadas en la zona no saturada son simas que se adaptan a las superficies de estratificación mientras que las cavidades asociadas a los manantiales presentan patrones tipo *looping caves*.

ABSTRACT

The hydrogeological context of the karst of Sierra Seca and of the most important springs that drain it, which rise on its north-eastern slope and form to the source of the river Guardal, is studied here. A time series of daily data on the combined flow drained by these springs is available for more than 50 years. In addition, time series of flow, electrical conductivity and temperature are available for the two main springs (Fuente Alta and La Natividad) for the period November 2019 to October 2022. Finally, the caves associated with both aquifers and related to these two springs have been investigated. The study of the flow rates shows the existence of a very high karstification with a rapid circulation of water from its infiltration. Recharge occurs mainly in winter and spring in short periods related to climatic events of heavy rainfall with high peak flows and short duration. Almost 60% of the flow drained by the springs occurs at these times. The Fuente Alta spring is the one with the highest flow and records abrupt outflows of water from recent infiltration that does not even reach the saturated zone, drained by caves that function as temporary springs. On the contrary, in the Natividad all the infiltrated water reaches the saturated zone, pushing stored water which is the first

to emerge during floods. The caves studied in the unsaturated zone are shaft that adapt to the stratification surfaces, while the caves associated with the springs have looping cave patterns.

Palabras clave: calizas cretácicas, cuevas, karstificación, looping caves, manantial

Keywords: Cretaceous limestones, caves, karstification, looping caves, spring

INTRODUCCIÓN

En la zona nororiental de Andalucía se extiende una de las plataformas kársticas más extensas de la Península Ibérica (Moral Martos, 2019). Se trata de los denominados campos de Hernán Pelea o Perea, que ocupan gran parte de la zona suroriental de la provincia de Jaén y continúan hacia la zona nororiental de la provincia de Granada formando las sierras de Castril y Seca y se extienden hacia la de Albacete en forma de retazos, debido al avance de la erosión, dando lugar a una serie dispersa de "calares". La infiltración que se produce en estas superficies, plagadas de morfologías kársticas, provoca el nacimiento de los ríos más importantes del sur peninsular: los ríos Segura y Guadalquivir, y sus afluentes el Guadalimar, Borosa, Aguamulas, Zumeta, Taibilla, Guardal, Castril e incluso el río Mundo, entre otros.

Sierra Seca está formada por una alineación de cumbres de suave morfología que alcanzan cotas que superan los 2000 m, como el Tornajuelos (2136 m) o el Morro del Buitre (2138 m). Se alinean desde el SSO hacia el NNE hasta conectar con los llanos que conforman el altiplano de los campos de Hernán Pelea, con cotas medias en torno a 1700 m (Moral Martos, 2019).

Las aguas drenadas por los manantiales de la ladera oriental de Sierra Seca, han sido en muchas ocasiones objeto de deseo de las sedientas tierras murcianas y almerienses que se extienden hacia el este y hacia el sur. Hasta tal punto que han dado lugar a fracasados intentos de trasvases ya planificados hace más de tres siglos, como el famoso canal de Carlos III (Díaz López, 1995), cuya idea inicial ya proviene del reinado de Carlos I. El proyecto pretendía construir un canal

que captase las aguas de estos manantiales y un ramal secundario al que se le unieran las aguas procedentes del vecino río Castril. La idea era que el canal fuese navegable entrando a las tierras de Murcia por la zona de Topares (T.M. de Vélez Blanco, Almería) tras atravesar el T.M. de Huéscar y llegando hasta Cartagena. La construcción del Canal de Carlos III se inició en el siglo XVIII en la que se llegaron a construir 29 km en diversos tramos entre 1777 y 1780 ([https://granadapedia.wikanda.es/wiki/Canal_de_Carlos_III_\(Huéscar\)](https://granadapedia.wikanda.es/wiki/Canal_de_Carlos_III_(Hu%C3%A9scar))) año en el que se abandonó la obra.

Hoy día, las aguas son embalsadas en el pantano de San Clemente, construido a finales de la década de 1980 con la intención de trasvasar agua hasta los campos de Baza (Granada) e incluso hacia la Cuenca del Almanzora (Almería). Nuevamente, este trasvase quedó sin construir al no poderse ejecutar algunas de las obras previstas y debido a la escasa capacidad de regulación del embalse, muy inferior a la planificada, por pérdidas de agua en el vaso y en la cerrada, construida en carbonatos karstificados.

El objetivo de este trabajo es describir el sistema kárstico, desde el punto de vista hidrogeológico, que da lugar a los manantiales que surgen en la ladera oriental de Sierra Seca, conocidos como las Fuentes del Guardal, sobre la base de las recientes investigaciones llevadas a cabo por el IGME-CSIC, en colaboración con las universidades de Jaén y Pablo Olavide (Sevilla), y estudiar las cavidades kársticas conocidas y otras recientemente descubiertas por la Asociación Espeleológica Velezana y el Grupo de Espeleólogos Granadinos que están relacionadas con estos manantiales.

Figura 1. a) Localización geográfica (ortofoto de Google Earth). b) Mapa hidrogeológico de Sierra Seca (base geológica modificada de GEODE-IGME, modelo digital del terreno PNOA-IGN). c) Corte hidrogeológico (línea negra en b).

Figure 1. a) Geographical location (Google Earth orthophoto). b) Hydrogeological map of Sierra Seca (modified geological base from GEODE-IGME, digital terrain model PNOA-IGN). c) Hydrogeological section (black line in b).

EL CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

Sierra Seca está formada por carbonatos cretácicos muy kárstificados, estructurados en un pliegue anticlinal vergente al NO con la vertiente oriental inclinada a favor de la estratificación, con buzamientos de unos 30° y el flanco occidental verticalizado y afectado por fallas inversas (Moral Martos, 2005; Lupiani et al., 2007). El núcleo

aparece kárstificado, salpicado de dolinas, uvalas y pequeños poljes, como el denominado "La Laguna" donde se acumula agua en el invierno en su fondo relleno de *terra rossa*. Hacia el sur, la erosión en el núcleo del anticlinal hace aflorar los materiales más antiguos, compuestos de calcarenitas, calizas y dolomías depositadas en el límite entre el Jurásico y el Cretácico. A continuación, aparece un nivel de margas arenosas del Cretácico inferior y de espesor variable debido a los frecuentes cambios de facies.

Sobre ellas se localiza un conjunto formado por dolomías en la base y calizas a techo, generalmente calizas con rudistas con una potencia total de 400 m. El Cretácico superior comienza con margas, margocalizas y calizas margosas con espesores, en esta zona, del orden de 50 m, que las separan de otra secuencia de carbonatos formada por calizas de tonos claros de unos 150 m de espesor. La secuencia cretácica aparece sellada a techo, en la ruptura de la ladera de la sierra, por margas terciarias (Fig. 1).

Desde el punto de vista hidrogeológico, se diferencian tres acuíferos mesozoicos, el más profundo de edad Jurásico superior-Cretácico inferior es drenado por el borde suroriental de la sierra a través de un manantial de características ligeramente termales (manantial de los Tubos) a cota 1078 m. El acuífero intermedio del Cretácico inferior es el más importante y de mayor extensión. Su principal descarga se produce en Fuente Alta (1140 m s.n.m.), el manantial de mayor caudal de los que alimentan el Nacimiento del río Guardal en el flanco oriental del anticlinal de Sierra Seca y también utilizado para abastecimiento de Benamaurel y Castillejar. Existe otro manantial de importancia asociado a este acuífero que surge en el flanco occidental, en el valle del río Castril: el manantial de Juan Ruiz (1190 m s.n.m.) utilizado para el abastecimiento del núcleo de Castril. Finalmente, el acuífero formado por los carbonatos del Cretácico superior es drenado por el conjunto de manantiales de La Natividad (1090 m s.n.m.), que también alimentan el nacimiento del río Guardal. Los manantiales principales de las Fuentes del Guardal (Fuente Alta y La Natividad) están asociados a cavidades que están siendo objeto de estudio y exploración actualmente. Las zonas exploradas hasta ahora se describen en el correspondiente apartado.

CARACTERIZACIÓN DE LAS DESCARGAS POR LAS FUENTES DEL GUARDAL

Datos históricos

El conjunto de descargas del área estudiada son controladas por la Confederación Hidrográfica (CHG) del Guadalquivir en la Estación del Doctor

(Fig.1), localizada aguas arriba del embalse de San Clemente, en el cauce del río Guardal. Se dispone de datos diarios procedentes de esta estación desde octubre de 1969 (Fig.2). Además, se dispone de datos pluviométricos desde esa fecha, tomados en una estación totalizadora instalada en el Cerro del Coronil (Fig. 1) y controlada hasta el año 2018 por la CHG, por lo que se trata de datos mensuales.

Los caudales se han comparado con la curva de desviación acumulada de la precipitación mensual con respecto a la media (Fig. 2). La desviación acumulada suele reproducir bien las variaciones piezométricas en los acuíferos y muestra los distintos periodos climáticos. A partir de ella, se ha dividido la serie en cuatro partes correspondientes a dos periodos húmedos y dos secos. El primer y último periodo ocupan 10 y 8 años respectivamente, y el segundo y tercero 16 años cada uno, si bien el primer y último ciclo no están completos. En todo caso se han utilizado estas divisiones para el análisis estadístico de los datos.

La tabla I muestra los parámetros estadísticos más representativos de la serie completa y los periodos climáticos en los que se ha dividido. El volumen de agua drenado rápidamente por los conductos kársticos representa el 59% del total, lo que pone de manifiesto la elevada permeabilidad del acuífero, su escaso poder de regulación y la importancia de los picos de caudal pese a su corta duración.

El caudal medio para la serie completa es de 0,85 m³ y para el caudal base es de 0,51 m³. El periodo más seco de los diferenciados es el de dic79/nov95 y el más húmedo el de nov69/nov79. La relación entre los caudales mínimos y máximos es muy elevada en todos los casos, lo que caracteriza acuíferos muy karstificados (Tabla I). Esto indica, una vez más, que el acuífero tiene poca capacidad de regulación, el agua infiltrada circula deprisa por las formaciones permeables.

El manantial de Fuente Alta

Surge en el contacto entre el techo del acuífero del Cretácico inferior con el nivel de margas y margocalizas que da inicio al Cretácico superior. El manantial permanente nace en el lecho del cauce

Figura 2. Serie de datos de caudales de la Estación de la CHG del Doctor y curva de variación de la desviación acumulada de la precipitación con respecto a la media para los datos mensuales del pluviómetro totalizador de la estación del Cerro del Coronil. Las bandas grises y blancas representan diferentes periodos climáticos.

Figure 2. Series of flow rate data from the CHG Doctor station and variation curve of the cumulative deviation of precipitation with respect to the mean for the monthly data from the totalising rain gauge at the Cerro del Coronil station. The grey and white bands represent different climatic periods.

Tabla I. Estadísticos significativos de la serie de datos de caudales y de los periodos climáticos diferenciados.

Table I. Significant statistics of the flow data series and of the differentiated climatic periods.

unidades en m ³	Serie completa	nov69-nov79	dic79-nov95	dic95-abr11	abr11-oct19
Media	0,85	1,11	0,71	0,89	0,72
Mínimo	0,001	0,01	0,04	0,001	0,19
Máximo	35,24	20,1	35,24	29,04	10,53
Qmax/Qmin	35240	2010	881	29040	55,42
Varianza	1699,98	2,21	1,56	1,93	0,79
Desviación Típica	1,3	1,49	1,25	1,39	0,89
Coefficiente de variación	1,53	1,34	1,76	1,57	1,24
Coefficiente de asimetría	8,1	4,71	12,7	7,71	5,99

del Barranco del Buitre a 1140 m s.n.m.; aguas arriba, a cota 1146 m, aparece la entrada a una cavidad denominada Cueva Baja del Nacimiento del Guardal (CBNG) (González-Ramón *et al.*, 2022b; 2024a) (Fig. 3), dicha cueva, que se describe en detalle en los capítulos siguientes, alcanza el nivel

freático y por ella circula un río subterráneo que no llega a manar por su entrada, excepto en épocas de grandes crecidas. El río se filtra alimentando a la zona saturada que se localiza a escasos metros antes de surgir por la entrada de la cueva (González-Ramón *et al.*, 2022b). Por encima de esta

Figura 3. Entorno del nacimiento del manantial permanente de Fuente Alta, manantiales temporales y conductos kársticos explorados asociados a estos manantiales. (Ortofoto de Google Earth).

Figure 3. Surrounding area of the source of the permanent spring of Fuente Alta, temporary springs and explored karst conduits associated with these springs. (Google Earth orthophoto).

entrada aparece una segunda cavidad denominada la Cueva Alta del Nacimiento del Guardal (CANG) a 1150 m de cota. Esta cueva está separada de la anterior a consecuencia de un gran colapso que se observa entre ambas y aguas arriba. La CANG también surge esporádicamente cuando las crecidas son muy grandes; en esos momentos hay también salidas de agua por muchos de los huecos entre los bloques de rocas consecuencia del colapso kárstico que separó ambas cavidades.

Las características físico-químicas del agua de descarga y las variaciones del caudal se han estudiado a partir de la colocación de un sensor en la zona saturada dentro de la cavidad (Fig. 3). El hidrograma (Fig. 4a) muestra grandes picos asociados a eventos pluviométricos que ocurren generalmente al final del otoño y en el invierno. Durante la primavera, en cambio, las crecidas suelen ser más moderadas y encadenadas unas a otras durante un periodo continuado, debido a que se asocian al deshielo de la nieve acumulada en las cumbres durante el invierno. En las curvas de recesión se pueden diferenciar tres intervalos

con un coeficiente de agotamiento (α) medio para cada uno de estos intervalos de $5,51 \times 10^{-1}$ días⁻¹; $1,55 \times 10^{-2}$ días⁻¹ y $7,73 \times 10^{-3}$ días⁻¹ (González-Ramón et al., 2024a).

Tanto la CE como la T registran descensos durante las crecidas, y lentas recuperaciones posteriormente. El Q medio es de 493 L/s para el periodo estudiado con el Q base en torno a 350 L/s y crecidas que pueden superar puntas de 15 m³/s con tan solo unas pocas horas de duración, como la ocurrida el 21 de diciembre de 2019. La T máxima alcanza valores de 13,3°C y la mínima es de 10,9°C con una media de 12,6°C y la CE máxima es de 304 μ S/cm con una mínima de 197 μ S/cm y una media de 279 μ S/cm (Fig. 4a). Estos valores indican aguas infiltradas a cotas elevadas y con circulación muy rápida durante las crecidas, lo que es un claro indicio de la existencia de una gran karstificación. Esto fue comprobado mediante ensayos de trazado con eosina. El trazador fue inyectado en un sumidero, localizado en calizas del Cretácico inferior, situado a una cota de 1882 m y a 6,07 km de distancia del manantial y el tiempo de tránsito fue de tan solo

Figura 4. Variaciones temporales diarias del Caudal (Q), Conductividad Eléctrica (CE) y Temperatura (T) del manantial de Fuente Alta (a) y del manantial de La Natividad (b). Datos de precipitación de la estación de la red SAIH 04N02N01 (Don Domingo). Los valores del eje secundario han de multiplicarse por 10 para la CE.

Figure 4. Daily temporal variations of Flow (Q), Electrical Conductivity and Temperature of the Fuente Alta spring (a) and the Natividad spring (b). Precipitation data from the SAIH network station 04N02N01 (Don Domingo). The values of the secondary axis have to be multiplied by 10 for the EC.

0,58 días (Morales-González *et al.*, 2024).

Los manantiales de La Natividad

Se trata de un conjunto de surgencias que aparecen en el contacto entre carbonatos del Cretácico superior y margas del Paleógeno. El punto principal de descarga nace en el lecho del río Guardal, en una cavidad denominada Sifón de Pedro Martínez, donde el agua surge entre bloques (Fig. 5c) a 1090 m s.n.m. Esta cavidad es penetrable y ha sido buceada en varias ocasiones (González Ramón *et al.*, 2022a y 2024b) (Fig. 5a y b). La surgencia aparece bajo un paredón formado por calizas con sílex y sobre ellas calizas tableadas con niveles de margocalizas que da lugar al río permanente. Aguas abajo se localiza otra surgencia difusa, por la margen derecha, y otra por la margen izquierda que nace en una galería artificial que transcurre bajo el cortijo de La Natividad. El agua es aprovechada tras su nacimiento en la piscifactoría "Las Fuentes" y, posteriormente, se une al río procedente de Fuente Alta para alimentar al embalse de San Clemente.

En la figura 4b se muestran el hidrograma y las variaciones de T y CE de este conjunto de manantiales. Al igual que en el caso de Fuente Alta aparecen picos muy pronunciados, aunque con puntas de menor caudal y curvas de decrecida y de agotamiento más suaves y pronunciadas. Como en Fuente Alta, se diferencian bien los picos asociados a eventos de lluvias de los de deshielo. Las curvas de recesión presentan igualmente tres intervalos, con coeficiente de agotamiento (α) medios de $3,15 \times 10^{-1}$ días⁻¹; $2,92 \times 10^{-2}$ días⁻¹ y $1,01 \times 10^{-2}$ días⁻¹ (González-Ramón *et al.*, 2024a).

La diferencia con Fuente Alta estriba en el comportamiento de la CE y la T, que registran ascensos durante las crecidas, en lugar de descensos, con un marcado "efecto pistón", es decir, las aguas recién recargadas empujan a aguas previamente almacenadas en la zona saturada, que tienen un tiempo de residencia mayor y, por tanto, CE y T más elevadas. Estas son las primeras aguas que son expulsadas por el manantial tras las crecidas. Los buceos realizados en el Sifón de Pedro Jiménez han puesto claramente de manifiesto esta circunstancia.

El Q medio es de 430 L/s y el Q base de unos 190 L/s con una punta máxima de crecida, al igual que

en Fuente Alta, en diciembre de 2019 de 10,4 m³/s. La T máxima alcanza valores de 13,1°C y la mínima de 11,9°C con una media de 12,3°C similar a la de Fuente Alta, si bien con un rango de valores menor. Esto indica cotas de recarga del mismo orden, pero con mínimos más elevados, lo que sugiere un mayor grado de mezcla del agua de crecida con el agua almacenada que en el caso de Fuente Alta. La CE media es de 338 μ S/cm con valores comprendidos entre 322 y 418 μ S/cm apreciablemente superiores a los de Fuente Alta, lo que implica aguas con mayor recorrido por el acuífero y mayor tiempo de permanencia en la zona saturada. También en este caso los ensayos de trazado realizados mostraron estas diferencias entre ambos manantiales. En febrero de 2021 se realizó una inyección de uranina en un sumidero situado a 1844 m s.n.m. a 7,6 km de distancia, ubicado en calizas del Cretácico superior. El tiempo de tránsito fue de 3,28 días (Morales-González *et al.*, 2024). Estos datos ponen de manifiesto igualmente la existencia de una elevada karstificación, pero algo inferior y con una circulación más compleja que en el caso de Fuente Alta.

MORFOLOGÍAS ENDOKÁRSTICAS

Actualmente la Asociación Espeleológica Velezana (AEV) ha explorado e investigado 7 cavidades en la zona oriental de Sierra Seca, de las que 4 son simas, 2 son cuevas con surgencias temporales y una es un sifón de descarga permanentemente inundado. En la figura 6 se muestra su localización. A continuación, se describen una a una desde las ubicadas al NE hacia el SO.

Sima del Pino Seco

Esta sima fue descubierta por miembros del AEV a raíz de las indicaciones de un senderista. Fue explorada en agosto de 2011 por Gonzalo Belmonte y Antonio González que lograron desobstruir un paso que permitió acceder a las galerías más profundas.

La topografía se levantó en dos jornadas entre mayo de 2021 y noviembre de 2022 con un desarrollo de 156 m y un desnivel de 36 m (Fig. 7). La morfología

Figura 5. a) Galerías tras cruzar el sifón de Pedro Jiménez. b) Sifón de Pedro Jiménez. c) Entorno de los manantiales de La Natividad, localización de los puntos de surgencia y conductos kársticos asociados. Modificado de González-Ramón et al. (2024a).

Figure 5. a) Passages after crossing the Pedro Jiménez sump. b) Pedro Jiménez sump. c) Surrounding area of the Natividad springs, location of upwelling points and associated karst conduits. Modified from González-Ramón et al. (2024a).

de la sima responde a la de una cavidad de tipo tectónico, asociada a fracturas con numerosos colapsos en todo su recorrido, si bien con tendencia a seguir las líneas de estratificación. La cueva se desarrolla en carbonatos del Cretácico inferior en la zona de infiltración relacionada con Fuente Alta.

La entrada se abre en una pequeña dolina de hundimiento (Fig. 8a) asociada a un escarpe que pone en contacto calizas cretácicas con un paquete de arenas silíceas interestratificado. Enseguida, da paso a una rampa muy inclinada con un relleno de derrubios donde se encuentran restos óseos

modernos de cabras (Fig. 8b). Se continúa a la izquierda en la base de la rampa a través de pasos entre bloques y, tras un paso estrecho, se accede a una sala de mayores dimensiones con el suelo tapizado de bloques y brechas. La sala se extiende hacia el SSE siguiendo la estratificación y con el techo bajo, lo que obliga a progresar gateando. En esta zona aparecen numerosos espeleotemas (estalactitas fistulosas, estalagmitas, columnas y coladas). Se continúa en la misma dirección hasta alcanzar un paso estrecho que tuvo que ser desobstruido en su día. Por este paso se accede a dos pequeñas salas donde finaliza la cavidad.

Figura 6. Localización de las cavidades investigadas en relación con el área de las cuencas subterráneas vertientes a las Fuentes del Guardal y el contexto geológico.

Figure 6. Location of the caves studied in relation to the subterranean basin of Fuentes del Guardal and geological context.

Sima del Pino Seco HC-2-AEV

Topografía: 22/05/2021 Antonio González Ramón, Ivan Molina Molina,
Antonio Cerezuela
01/11/2022 Antonio González Ramón, Tomás J. Sánchez Díaz

Figura 7. Mapa topográfico de la Sima del Pino Seco.

Figure 7. Survey of the Sima del Pino Seco.

Figura 8. a) Boca de acceso a la Sima del Pino Seco. b) Aspecto de una de las primeras galerías.

Figure 8. a) Entrance to the Sima del Pino Seco. b) Appearance of one of the first passages.

Figura 9. a) Boca de acceso a la Sima Mariano, abierta en un estrato de arenas silíceas. b) Aspecto de la única sala abierta en el estrato arenoso.

Figure 9. a) Entrance to the Sima Mariano, open in a siliceous sand stratum. b) Entrance of the only room open in the sandy stratum.

Sima Mariano

El nombre se debe a Mariano, un pastor de la zona que fue quien indicó su situación. Su exploración fue realizada en agosto de 2021 por varios miembros de la AEV. Se trata de una boca abierta en un estrato de arenas silíceas poco cementadas intercaladas entre estratos de carbonatos del Cretácico inferior (Fig. 9a). La sima consiste en una rampa muy inclinada que sigue la estratificación y que hay que descender con la ayuda de una cuerda. El pozo desemboca en una sala generada por erosión y derrumbe de las paredes arenosas y de una corta galería que discurre en dirección contraria a la del pozo de acceso (Fig. 9b).

Simas del Carrascal I y II

La sima fue descubierta por César Punzano a raíz de las indicaciones del pastor de la zona conocido como Diego el Caracolillo. Fue explorada parcialmente por César y posteriormente, se realizó una nueva exploración que incluyó el levantamiento topográfico por parte de la AEV. El levantamiento topográfico y las fotografías de la cavidad se realizaron el 30 de diciembre de 2023. En esta ocasión se descendió hasta 41 m de profundidad, tras instalar un pequeño pozo de 4 m que no se

pudo explorar la vez anterior por falta de material. El desarrollo total fue de 72 m (Fig. 10).

La sima presenta una boca amplia (Fig. 11a) en rampa hasta un pozo de 16 m por el que se desciende a través de una gran colada hasta una sala con abundantes espeleotemas, con la pared norte recubierta de coladas y un bello techo decorado de estalactitas y helictitas (Fig. 11b). El suelo de la sala es una rampa muy inclinada cubierta de bloques derrubados, brechas y arcillas con restos óseos. Esta rampa, que conviene descender asegurado, desemboca en una nueva colada que recubre la pared de un pozo de 4 m. El pozo continúa sobre un suelo de bloques derrubados que se va estrechando hasta finalizar a los pocos metros. En la base del pozo aparecieron restos óseos y dos cráneos de cabra montés.

La sima de Carrascal II se localiza a tan solo unos metros de distancia de la Sima del Carrascal I. Se trata de una boca abierta en el mismo escarpe, ladera abajo, que con mucha probabilidad forma parte de la misma cavidad si bien su conexión se encuentra obturada por desprendimientos de bloques (Fig. 11c). Al igual que la sima del Carrascal I la cavidad se adapta al techo de una superficie de estratificación en calizas del Cretácico inferior buzante hacia el SE unos 30° (Fig. 12).

PLANTA

PERFIL

Figura 10. Planta y perfil de la Sima del Carrascal I.

Figure 10. Plan and elevation of the Sima del Carrascal I.

Cuevas Alta y Baja del Nacimiento del Río Castril

La entrada a la cavidad se abre en el inicio del barranco del Buitre. La boca da paso a una galería en dirección NO parcialmente ampliada artificialmente y con el suelo cementado a tramos. A los pocos metros gira 90° hacia el SO, hasta una zona semi-inundada. La continuación de la zona inundada fue explorada en 2006 por la AEV. Una vez que se atraviesa se alcanza una amplia galería taponada hacia el NO (en dirección del buzamiento de las capas) por un gran caos de bloques (Fig. 13b).

Por el lateral del caos de bloques surge un pequeño río subterráneo que alimenta la zona permanentemente saturada de la galería de la entrada (Figs. 13c y 14b). En 2006 el AEV descubrió y desobstruyó una estrecha galería ascendente por la que se accede, tras varias gateras, a unas galerías redondeadas en dirección del buzamiento de las capas, que desembocan nuevamente en una zona completamente inundada (Fig. 13a). Este nivel marca la posición de la zona saturada del acuífero,

ya que se localiza a la misma cota que el manantial permanente de Fuente Alta.

El GEI (Grupo Espeleológico Ilíberis) realizó en diciembre de 2013 una exploración de la cavidad con un nuevo levantamiento topográfico que incluyó algunas partes más, anteriormente no topografiadas. Los trabajos incluyeron también el ataque por espeleobuceadores a la zona inundada descubierta anteriormente. Se consiguieron bucear 40 m de galería con un sentido descendente, con la misma pendiente de la parte emergida, hasta alcanzar una pequeña salita a 8,5 m de profundidad. En este punto aparece una obstrucción que impide la continuación. La topografía de la figura 16 es una combinación de los mapas levantados por el AEV y el GEI.

La Cueva Alta del Nacimiento del Guardal fue topografiada por el Grupo de Espeleólogos Granadinos (GEG) en 2006 (Fig. 15). Se localiza a cota 1150 m a tan solo unos metros de la Cueva Baja del Nacimiento del Guardal. La entrada aparece al pie de un pequeño escarpe rocoso,

Figura 11. a) Boca de acceso a la Sima del Carrascal I. b) Rampa de derrubios que recubre la sala principal y techos recubiertos de estalactitas y helictitas. c) Boca de acceso a la Sima del Carrascal II.

Figure 11. a) Entrance to the Sima del Carrascal I. b) Ramp with debris that covers the main room and ceilings covered with stalactites and helictites. c) Entrance to the Sima del Carrascal II.

Figura 12. Planta y perfil de la Sima del Carrascal II.

Figure 12. Plan and elevation of the Sima del Carrascal II.

Figura 13. a) Conducto freático que alcanza el nivel piezométrico en una galería de la Cueva Baja. b) Caos de bloques en la galería principal de la Cueva Baja, consecuencia de un colapso que separa las Cuevas Alta y Baja. c) Río subterráneo que surge del colapso de la foto b) e inunda parcialmente la galería de entrada. Fotos: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

Figure 13. a) Phreatic conduit reaching the flooded level in one passage of the Cueva Baja. b) Boulder choke in the main passage of the lower cave, consequence of a collapse that separates the Cuevas Alta y Baja. c) Underground river that emerges from the collapse in photo b) and partially floods the entrance passage. Photos: Bernardo Rodríguez Cerezuela.

Figura 14. a) Planta de mapa topográfico realizado por el AEV y el GEI entre los años 2006 y 2014. b) Perfil hidrogeológico de la cavidad con indicación de la localización del sensor instalado y las variaciones de niveles registradas.

Figure 14. a) Survey drawn by AEV and GEI between 2006 and 2014. b) Hydrogeological elevation of the cave with indication of the location of the installed sensor and the variations in levels recorded.

junto al cauce del barranco. La primera galería presenta una dirección NO-SE y una inclinación de unos 30° al SE siguiendo la máxima inclinación de los estratos. Enseguida, y tras un paso de techo bajo, aparece una amplia galería descendente en dirección perpendicular a la anterior, que finaliza tras un corto recorrido.

La cueva se encuentra totalmente seca, sin embargo, en periodos húmedos, como el ocurrido a finales de 2010 o en diciembre de 2019, puede inundarse por completo durante cortos periodos de tiempo y expulsar grandes caudales de agua por su entrada. Cuando esto ocurre, se activan también otros puntos de surgencia cerca de su entrada, relacionados con una zona colapsada que obstruye la galería principal de la Cueva Baja. De hecho, se interpreta que la Cueva Alta formaba parte de la misma red

de galerías que la Cueva Baja hasta que se produjo este hundimiento.

El Sifón de Pedro Jiménez

La surgencia de Pedro Jiménez aparece en el fondo del arroyo que da lugar al río Guardal, tan solo unas decenas de metros aguas arriba del Cortijo de La Natividad. Sus aguas alimentan directamente a la piscifactoría "Las Fuentes". En junio de 2021 dos espeleólogos del AEV, Andrés Segura y Antonio González, desobstruyeron un boquete entre los bloques donde nace el agua y observaron la existencia de una amplia galería subterránea completamente inundada (sifón SPJ-1). Puestos en contacto con buzos especialistas, tras una inspección preliminar por uno de ellos, en agosto

Cueva Alta del Nacimiento del Guardal

HC-6 GR-679

UTM: 527594 4141940

1150 m s.n.m

2006

GRUPO DE ESPELEÓLOGOS GRANADINOS

Figura 15. Planta, perfiles y secciones topográficas levantadas por el GEG en 2006.

Figure 15. Plan, elevation and topographic cross-sections surveyed by the GEG in 2006.

de 2021, el buzo de Extopocien, Carlos Galindo, logró cruzar la zona inundada y alcanzar una amplia galería subterránea que discurre en medio aéreo. Posteriormente y hasta finales de 2024 se han realizado 7 entradas más, en las que se han ido explorando las galerías aéreas y su levantamiento topográfico y se han descubierto y atravesado otros dos sifones, el SPJ-2 o Sifón Alejandra, y el SPJ-3 (Fig. 16), aunque ambos aún están pendientes de topografía.

El Sifón Alejandra fue buceado por Francisco Izquierdo con un desarrollo de unos 60 m y una profundidad de 30 hasta cerrarse sin continuidad, aunque de este sifón es de donde proviene la corriente principal de agua que sale por la cavidad. El Sifón SPJ-3 ha sido atravesado en dos ocasiones, la última en noviembre de 2024 donde se realizó una grabación del recorrido. El sifón tiene una morfología en V con un desarrollo de unos 40 m y 14 de profundidad. Desemboca en una chimenea

ascendente que lleva a galerías aéreas. Dicha chimenea aún está pendiente de exploración.

La exploración del sifón Pedro Jiménez, está aún en una fase incipiente, sin embargo, lo explorado hasta ahora muestra que las galerías se desarrollan en dirección N con tendencia a seguir la zona de ruptura de pendiente en el contacto con la zona saturada. El total explorado hasta ahora es de 261 m a los que hay que sumar los 45 m del sifón SPJ-3, y los 60 m del sifón Alejandra lo que hacen 366 m, ambos sifones pendientes de topografía. El desnivel es de 59 m, 34 m bajo el nivel freático, que fue la máxima profundidad alcanzada en el buceo del sifón Alejandra.

La cavidad discurre por el contacto entre dos formaciones geológicas que no han sido previamente descritas en las cartografías existentes, ambas están buzantes hacia el sur 33° . El nivel superior está formado por calizas margosas o

10-7-2021, 31-8-2021, 2-10-2021
Francisco Izquierdo, Andrés Marín y Carlos Galindo

Figura 16. Planta y perfiles topográficos de las galerías exploradas en el Sifón de Pedro Jiménez.

Figure 16. Plan and elevation of the passages explored in the Sifón de Pedro Jiménez.

margocalizas posiblemente del Cretácico superior. El nivel inferior destaca enormemente en las paredes y suelo de la cavidad, ya que está compuesto por calizas tableadas con nódulos y láminas de sílex que quedan como residuo tras la disolución de carbonatos que los contienen. Cuando el techo está formado por los niveles más margosos, en el suelo aparecen bloques y margas desprendidas por la menor consistencia de estos niveles. En cambio, cuando el techo son los niveles de calizas con sílex, en el suelo lo que queda son los nódulos de sílex como residuo insoluble.

La galería principal desemboca en el pozo que comunica con el sifón SPJ-3. El sifón parece inactivo, pues no se observa circulación de agua, si bien su nivel corresponde con el del sifón SPJ-1 de entrada, que es considerado como el nivel piezométrico del acuífero.

ESPELEOGÉNESIS

De las 7 cavidades estudiadas, 4 tienen un desarrollo preferentemente vertical y se localizan

en la zona no saturada de la cuenca subterránea vertiente a Fuente Alta, en calizas del Cretácico inferior. Las simas del Pino Seco y Carrascal tienen unas características similares, están inclinadas según las superficies de estratificación y asociadas a zonas fracturadas y todo apunta a un desarrollo en la zona vadosa. Los rellenos en los suelos son derrubios con restos óseos cerca de las bocas de entradas y bloques o costras espeleotémicas en las salas y galerías interiores. Los techos aparecen decorados con banderas, estalactitas y en el caso del Carrascal I helictitas, relacionadas con estratos calcareníticos porosos. La sima Mariano es consecuencia de la erosión y posterior hundimiento de un nivel de arenas silíceas que conecta con conductos kársticos que los rellenos de arenas hacen inaccesibles.

Las otras tres cavidades de desarrollo preferente horizontal se han generado bajo nivel freático o en la zona epifreática. Las Cuevas Alta y Baja del Nacimiento del Guardal forman parte de un mismo sistema espeleológico que ha sido separado por un hundimiento de una de las galerías principales. Se trata de cuevas que en su día fueron el punto

de surgencia principal del acuífero del Cretácico inferior que actualmente se encuentra unos metros por debajo como consecuencia de la erosión del nivel de margocalizas que sella su techo. Hoy el manantial permanente es el de Fuente Alta y las cuevas funcionan como surgencias temporales en momentos de grandes crecidas. Las galerías tienen tendencia a recorridos en V generando *loops*, como suele ocurrir en zonas con recargas rápidas y bruscas provocadas por tormentas puntuales de relativamente corta duración y gran intensidad. Es de esperar que exista un importante desarrollo de galerías en continuidad con el nivel epifreático, actualmente inaccesible por los enormes derrumbes existentes. La rápida circulación del agua tras los episodios de tormentas indica una gran karstificación también en la zona no saturada, donde se desarrollan conductos que preferentemente siguen las superficies de estratificación y en menor medida por la fracturación, si bien actualmente la red accesible es escasa.

El Sifón de Pedro Jiménez es un ejemplo de *looping cave* (Audra & Palmer, 2015) muy interesante, desarrollado en su integridad en el nivel epifreático con morfologías en V donde se ubican los sucesivos sifones. El hecho de que el techo de las galerías aéreas conocidas hasta ahora esté formado por margocalizas de baja permeabilidad hace que el gas (CO₂) que se desprende el agua durante las crecidas por agitación, se quede acumulado en estas galerías y su eliminación hacia la atmósfera sea muy lenta. Por esta razón, los niveles de oxígeno en estas galerías suelen estar en torno al 16% y los de CO₂, aún sin medidas precisas, podrían superar los 20.000 ppm. La figura 17 muestra la variación de la temperatura y el nivel freático durante casi un año hidrológico, desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022 que se midió con una cadencia horaria con un sensor (Fig. 16a y b). Los datos confirman lo medido en el manantial con subidas de temperaturas asociadas a las crecidas, seguida de bruscos descensos, lo que implica la presencia de un importante volumen de agua almacenada que es empujada por la llegada de agua de recarga reciente con una llegada a continuación del agua recién infiltrada. Por desgracia en este periodo no se registraron grandes crecidas puntuales, con lo que la variación máxima que se observa es de 0,7

m. La sucesión de picos registrada en la primavera de 2022 responde al deshielo de una importante nevada que ocurrió a principios de marzo de 2022. Lo que provoca periodos de recarga más pausados que cuando la recarga responde a varios días de tormentas con ausencia de nieve.

CONCLUSIONES

Sierra Seca constituye un conjunto de carbonatos fundamentalmente cretácicos con gran karstificación tanto exo como endokárstica. En ella se diferencian dos acuíferos formados por calizas y dolomías del Cretácico inferior y del superior separados por un nivel de unos 50 m de espesor de margas y margocalizas que da inicio al Cretácico superior. La principal descarga de estos acuíferos se localiza en el borde oriental en una misma zona, dando lugar a un conjunto de surgencias que ocasionan el nacimiento del río Guardal con caudales conjuntos medios de 850 L/s. Dicho río es la principal fuente de alimentación del embalse de San Clemente.

Las series de datos temporales estudiadas, de 50 años de duración, muestran un comportamiento característico de acuíferos muy karstificados, con pronunciadas crecidas que dan lugar a grandes picos de caudal de corta duración. Casi el 60% del caudal medio anual se drena durante estas crecidas. Los datos de caudales comparados con los datos de precipitación indican la existencia de cuatro ciclos climáticos alternantes, secos y húmedos, durante el periodo estudiado (1969-2019).

Los principales puntos de descarga están asociados a cuevas y son Fuente Alta en el acuífero del Cretácico inferior y La Natividad en el acuífero del Cretácico superior, con una diferencia de cotas de 50 m entre ellos. Ambos manantiales tienen caudales medios similares, aunque algo más elevados en Fuente Alta, 491 L/s frente a 430 L/s en La Natividad. En los dos manantiales se observan crecidas casi sincrónicas con grandes picos de corta duración, si bien con algunas diferencias significativas. Las curvas de recesión indican un agotamiento más rápido en Fuente Alta y las variaciones de la CE y la T son contrarias en cada uno. En Fuente Alta durante las crecidas se observa una rápida dilución del agua y una significativa bajada de la temperatura,

Figura 17. Variaciones del nivel freático y de la temperatura del agua registradas entre noviembre de 2021 y junio de 2022 en el sifón SPJ3 de la cueva del Sifón de Pedro Jiménez.

Figure 17. Variations in water table and water temperature recorded between November 2021 and June 2022 in the SPJ3 sump of the Sifón de Pedro Jiménez cave.

lo que indica la rápida llegada de aguas recién infiltradas que no han pasado previamente por la zona saturada, y que surgen por los manantiales temporales asociados a cuevas. En La Natividad el agua que surge al inicio de las crecidas está más mineralizada que la del flujo de base y con mayor temperatura, lo que indica la salida de aguas almacenadas en la zona saturada con mayor tiempo de residencia, que son empujadas por aguas de infiltración reciente (efecto pistón).

Se han estudiado 7 cavidades, de las que 4 son simas que se encuentran en la zona no saturada del acuífero del Cretácico inferior, otras dos son cuevas asociadas a manantiales temporales de este mismo acuífero y una es una cavidad epifreática asociada a la descarga principal del acuífero del Cretácico superior. Estas últimas son las de mayor interés; las

dos cuevas relacionadas con Fuente Alta forman parte de un mismo sistema que alcanza el nivel freático en su zona más profunda, en la parte más elevada un gran colapso divide ambas cavidades e impide la continuación de la exploración por el caos de bloques por donde surge un río de caudal permanente.

El Sifón de Pedro Jiménez da lugar a unas grandes galerías que desembocan también en sifones, lo que provoca burbujas de aire enrarecido con abundante CO_2 . Tanto las cuevas de Fuente Alta como las de La Natividad presentan patrones que pueden asociarse a *looping caves*.

AGRADECIMIENTOS

Parte de la información utilizada en este trabajo procede del Convenio de Colaboración entre el IGME y la Diputación Provincial de Granada, y la Universidad de Jaén a través de la tesis doctoral sobre los acuíferos, que actualmente se está realizando dentro del proyecto NMR-306. Este trabajo también ha sido apoyado por las becas extraordinarias de excelencia «Severo Ochoa» IGME-CSIC (AECEX2021). Agradecemos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la cesión de datos de las estaciones de aforo y su apoyo en las campañas de buceo. Nuestro agradecimiento a los espeleólogos que han colaborado en las exploraciones de las cavidades y especialmente a los espeleobuceadores: Francisco Izquierdo, Carlos Galindo, Andrés Marín, José Luis Llamusí, Salva Luque, Juan Francisco Guillo, Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Martín y Andrea Gudiño. A Juan Leandro Ronda por su apoyo constante. Un agradecimiento especial a la piscifactoría de Las Fuentes y a sus trabajadores, en especial a su principal responsable, Raúl Viedma, por su total implicación y valiosa colaboración en los trabajos de prospección. Finalmente mostramos nuestro agradecimiento a Manuel López Chicano y José María Calaforra Chordi por su contribución a la mejora del artículo mediante sus correcciones y sugerencias.

REFERENCIAS

Audra, P., & Palmer, A.N., 2015. Research frontiers in speleogenesis. Dominant processes, hydrogeological conditions and resulting cave patterns. *Acta Carsologica*, 44(3), 315-348.

Díaz López, J. P. (1995). Un intento fracasado de romper el modelo tradicional de irrigación: el canal del reino de Murcia en Huéscar, Granada. En: *Agricultura y regadío en Al-Andalus, síntesis y problemas: actas del coloquio*, Almería, 9 y 10 de junio de 1995 (pp. 485-500). Instituto de Estudios Almerienses.

González-Ramón, A., Galindo, C., Izquierdo, F., Marín Herrera, A., Llamusí, J.L., Navarro J.C., López Fernández, M., Segura Herrero, A., Luque Mérida, S., & Ronda García, J.L. (2022a). Avance de los primeros resultados de las exploraciones mediante espeleobuceo en Sierra Seca (provincia de Granada). *Andalucía Subterránea*, 34, 3-14.

González-Ramón, A., Jódar, J., Morales-González, A. L., Moral-Martos, F., & Jiménez-Espinosa, R. (2024a). Characterising the discharge of hillslope karstic aquifers from hydrodynamic and physicochemical data (Sierra Seca, SE Spain). *Hydrogeology Journal*, 32(6), 1567-1586.

González-Ramón, A., Morales-González, A. L., Martos-Rosillo, S., Moral-Martos, F., Gea-López, D. R., Pérez-Martínez, P., Molina-Molina, I. Peinado-Parra, T., & Alcaín, G. (2022b). Caves, paleosprings and trop-pleins in slope aquifers. The case of the Guardal. River sources (SE Spain). In: *18th Int. Congress of Speleology*, Vol. 3, 57-60.

González-Ramón, A., & Rodríguez-Cerezuela, B. (2024b). Prospección en Sierra Seca, Sierra de Castril y buceo en el Sifón Pedro Jiménez. *Andalucía Subterránea*, 36, 129-134.

Lupiani, E., Roldán, F., & Villalobos, M. (2007) Memoria y mapa geológico de España de la hoja 929. Serie Magna. IGME. Madrid.

Moral Martos, F. (2005) *Contribución al conocimiento de los acuíferos carbonáticos de la Sierra de Segura (Alto Guadalquivir y Alto Segura)*. Tesis doctoral, Univ. Pablo de Olvaide, Sevilla. España, 580 pp.

Moral Martos, F. (2019). La altiplanicie kárstica de la Sierra de Segura: el mayor torcal de la Cordillera Bética. *Boletín de la SEDECK*, 13, 34-46.

Morales-González, A. L., Jódar, J., Moral-Martos, F., Jiménez-Espinosa, R., Gázquez, F., & González-Ramón, A. (2024). Delineation of the Hydrogeological Functioning of a Karst Aquifer System Using a Combination of Environmental Isotopes and Artificial Tracers: The Case of the Sierra Seca Range (Andalucía, Spain). *Water*, 16(19), 2768.